

DOSTONLARDA ILOHIY ISHQ G’OYASINING AKS ETTIRILISHI

Ilmiy rahbar: Surayyo Shodiyeva

Turon universiteti o'qituvchisi, Qarshi davlat universiteti doktoranti

Mamayusupova Shahrizoda

Turon universiteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ilohiy ishqning mazmun mohiyati hamda mazkur mavzu majoziy talqinda aks ettirilgan mumtoz asarlar bo’lmish “Mantiq ut – tayr”, “Lison ut – tayr” va “Gul va Bulbul” dostonlarining o’ziga xos xususiyatlari haqida so’z yuritilgan.

Kalid so’z: ilohiy ishq, doston, Attor, Navoiy, Salohiy, tasavvuf, majoziy, qushlar obrazi, Haq timsoli.

Annotation: This article talks about the essence of divine love and the special features of the epics "Mantiq ut-tair", "Lison ut-tair" and "Gul va Bulbul", which are classic works, which are reflected in the metaphorical interpretation of this theme.

Key words: divine love, epic, Attar, Navoi, Salahi, mysticism, figurative, image of birds, symbol of Truth.

Абстрактный: В данной статье говорится о сущности божественной любви и особенностях эпосов «Мантик ут-таир», «Лисон ут-таир» и «Гуль ва Булбул», являющихся классическими произведениями, которые отражены в метафорической интерпретации этого произведения тема.

Ключевые слова: божественная любовь, эпос, Аттар, Навои, Салахи, мистика, образность, образ птиц, символ Истины.

Ilohiy ishq insonni komillik sari yetaklaydigan ma’nan yuksaltiradigan tuyg’udir. Barcha ulug’lar ishq tufayli olamlar Robbisining xos bandasi maqomiga yetishgan muhabbat, sevgi kabi his tuyg’ular insonga o’zgacha zavq, quvonch ta’riflab bo’lmas darajadagi his tuyg’ularni baxshida etadi. Muhabbatning eng oliy darajasi ishq deyiladi. Ilohiy ishq bu mo’jizaga o’xshaydi. Mo’jizalar esa har doim ham bo’lavermaydi. Mening fikrimcha, dunyoning yetti mo’jizasining sakkizinchisi bu ilohiy ishqdir. Qur’oni Karimning “Maryam” surasi 96-oyatida: “Alloh taolo, albatta, imon keltirgan va yaxshi amallarni qilganlarga Rohman muhabbat paydo qilur”¹, - deyiladi. Ilohiy ishq bu Alloh tomonidan bizga beriladigan eng oliy ne’matlardan biridir. Ilohiy ishq ko’rmay, bilmay turib Uni his qilib sevib yashashdir. Allohga bo’lgan muhabbat ilohiy ishq qalblarni nurga to’ldiruvchi yuzimizga sokinlik baxshlovchi yuzlardan nur taratuvchi mehr muhabbat-la yashatuvchi buyuk Allohdir.

¹ Qur’oni karim. (Alouddin Mansur tarjimasini). www.ziyouz.com kutubxonasi. – B.259.

Hech qanday ehtiyojlarsiz, shartsiz sevish bu ilohiy ishqdir. Tasavvuf ahli ishqning uch xilini bir biridan farq etadilar:

Birinchisi, haqiqiy ishq yoki ishq ilohiy bo’lib, bu insonning Allohga muhabbatidir.

Ikkinchisi, majoziy ishq, odamning odamga muhabbatidir.

Uchinchisi, pok ishq yoki yuksak ma’naviy kamolot egalarining pok ko’z bilan pok go’zal vujudga boqib, pok lazzat olishlaridir.

Allohga bo’lgan ishqda inson qalblari nurga to’lib iymoni mustahkamlanadi. Bandasiga bo’lgan ishqda esa inson adashadi va u bilan sinaladi. Alloh tomonidan bir insonga bo’lgan ishqning paydo bo’lishi bu sinovdir. Payg’ambarimiz Muhammad (s.a.v) Allohning ishq muhabbati bilan rizqlangan va Allohga so’zsiz itoat etgan zotdir. Allohning mehr-muhabbatini, shavqatini his etib yashaganlar. Alloh tomonidan ikki bandasiga berilgan ishq ham ilohiy ishqdir. Muhammad (s.a.v)dan kimni yaxshi ko’rasiz deganlarida, albatta, Oyshani deb javob berganlar. Dostonlarda ham ilohiy ishq o’ziga xos o’rin tutadi va bunday dostonlar ishqiy dostonlar deyiladi. Doston qahramonlarining muhabbati har doim o’zgacha yorqinlik bilan namoyon bo’ladi. Dostonlarda ilohiy ishqning mavjudligi uni o’qigan insonda ham qalbining tub - tubidan kuchli his tuyg’ularni vujudga keltiradi. Dostonlarda ilohiy ishq mavzusi katta ahamiyatga ega. Dostonlarda ilohiy ishq aynan bir-birini ko’rmagan insonlar o’rtasida Alloh tomonidan ishqning paydo bo’lishidir. Xususan, “Ravshan” dostonida Zulxumorning uzukda ko’rinishi aks etadi. “Kuntug’mush” dostonida esa Xolbeka yigitni tushida ko’radi va sevib qoladi. Kuntug’mush esa qizning suratiga oshiq bo’lib qoladi. Ushbu dostonlarning hammasida umumiylik mavjud. Bu umumiylik esa bir-biriga oshiq qahramonlarning hali ko’rmay bilmay turib ular o’rtasida vujudga kelgan ilohiy ishqdir. Layli va Majnunda ham ishq sevgi muhabbat kabi his tuyg’ular o’z ifodasini topgan. Majnuning Layliga bo’lgan sevgisi ham beqiyos. Alisher Navoiy chinakam insoniylikni aynan ilohiylikda ilohiy fayzdan bahramandlikda ko’radi. Shoirning ishq tushunchasi shu e’tiqodga asoslanadi, ya’ni pok muhabbat pokiza insonlar qalbidan joy olishi mumkin. Majnunning ishq ilohiy esa bunga eng oliy namuna chunki u butun vujudi, jon-u dili bilan Ilohni sevadi. “Go’ro’g’li” dostonida ham ilohiy ishq o’zgacha badiiy talqin etilgan. Jumladan Go’ro’g’li onasining vafotidan so’ng tirik qolishi, Go’ro’g’lining Hazrati Xizr Alayhissalom tomonidan himoya qilinishi ta’sirlanarli darajada bayon etilgan. Bu ishq hali murg’akkina yosh va begunoh go’dakni halok bo’lishidan asrab qoldi. Hatto Hazrati Xizr Go’ro’g’lini farzandim deydi. Bu ishq Alloh tomonidan yuborilgan ishqdir va bu ishq tufayli bir begunoh go’dak tirik qoladi. Bu doston ilohiy ishqning yorqin namoyondasidir. A.Navoiyning “Farhod va Shirin” dostonida ham ishq sevgi muhabbat kabi tuyg’ular o’z aksini topgan. Navoiy “Farhod va Shirin”dagi yaratuvchilik va sevgi dostonini “Shavq” dostoni deb ataydi. Ishqni inson hayotining mazmuni mohiyati deb hisoblaydi. Bu ishq

shunchaki insoniy emas ilohiy ishq hamdir. Ko’pincha ular biri ikkinchisini to’ldirib boradi. I.Turgenev muhabbat haqida shunday yozadi “Muhabbat o’lim va o’lim dahshatidan kuchliroqdir. Faqat u faqat muhabbat bilangina dunyo harakatda va mavjuddir”. Sevgi, ishq-muhabbat kabi tuyg’ularsiz bu hayotni tasavvur etish qiyin aslida. Ishq deganda faqat bir insonga emas, balki Allohga, vatanga, ota-onaga, yaqinlariga va umuman insoniyatga ham mehr –muhabbat va hurmatda bo’lishdir. Alloh taolo bu dunyoni yaratayotganida farishtalar: “Bu dunyoni nimaga yaratding, bu dunyoni nima ushlab turadi”, - deganlarida Alloh bu dunyoni mehr – muhabbat ushlab turadi” deganlar. Bu dunyoda mehr –muhabbat, oqibat, ishq kabi tuyg’ular yo’q bo’lganida oxirizamon, qiyomat bo’ladi. Shu sababli ham, eng avvalo, Allohga bo’lgan ishqni va undan so’ng bandalariga bo’lgan ishqni ham so’ndirmasligimiz lozim.

Fariduddin Attorning “Mantiq ut –tayr” va Alisher Navoiyning “Lison ut- tayr” hamda Salohiyning “Gul va Bulbul” dostonlarida tasavvuf, so’fiylik komillik kabi mavzular va ilohiy ishq ham benihoya yorqin badiiy talqin etilgan. “Mantiq ut-tayr” va “Lison ut -tayr” dostonlari ilohiy jamolni bilish va uni tanishga intilishda ilohiy ishq asosiy kuch ekanligi o’z ifodasini topgan. “Mantiq ut –tayr” dostoni tasavvufiy mavzuda bo’lib qushlar tili vositasida majoziy yo’l bilan ifoda etilgan. Dostonda qushlarning Semurg’ tomon intilishi, ularning bu yo’lda boshdan kechirgan mashaqqatlari, qushlarning savoli va Hudhudning bunga javobi, shuningdek, turli xil hikoyalar, masallar keltiriladi. “Mantiq ut -tayrda”da Allohga bo’lgan ishq, haq yo’liga intilish haqida so’z yuritiladi. Jumladan “Mantiq ut –tayr”da shunday so’zlar keltiriladi: “Alloh ishqni sen uchun yetarli, boshqa talab – tashvish, ish–yumushning keragi yo’q, u seniki demak”². “Mantiq ut –tayr” dostonida “Hushidan ayrilgan odam va Robiya” hikoyati keltiriladiki, unga ko’ra, bir telba Allohga dod solib: “Jannat eshigingni och” deydi. Shunda Robiya jannatga shunchaki kirib bo’lmasligini jannatga kirish uchun savob ishlar qilishi kerakligini oqil va pok bo’lishi lozimligi o’rgatadi. Attorning “Mantiq ut –tayr” dostoni shu darajada mahorat bilan yozilganki, uni o’qigan har bir inson qalbiga tub-tubidan singib ketadi. Uni ma’nan yetuk, ruhan kamolatga etkazadi. Barcha mumtoz ulamolar fikricha Allohni tanimagan, uning ma’rifatini bilmagan odam ilohiy olam sirlarini hech qachon tushunolmaydi. Agar odam Allohni –Haqni bilsa, o’zining ham naqadar aziz, sharaflil zot ekanligini tushuna boshlaydi.

Navoiyning bolalik chog’larida Fariduddin Attorning “Mantiq ut –tayr” (Qush tili) kitobi tushub qoladi. Bu asar yosh Alisherning ruhiy olamini yoritib yuboradi. Attorning “Mantiq ut -tayr” dostonidan ta’sirlanib, o’zining “Lison ut –tayr” dostonini yozadi. A.Navoiy ma’naviy ustoz, Fariduddin Attorni, ilohiy sirlarning kashfiyotchisi deb ko’klarga ko’taradi. Hazrat Navoiy “Lison ut – tayr” dostonida ishq haqida

² Farididdin Attor. Mantiqut-tayr (nasriy bayon). Forsiydan Najmiddin Komilov va Mahkam Mahmudov tarjimasi. www.ziyouz.com kutubxonasi. – B.108.

shunday yozadi: “Ishq so’nmas bir mash’aldir. Uni mash’al dema, butun olamni yondiruvchi shu’la degil. Ishqqa har kim munosib bo’lavermaydi”³. Fariduddin Attor “Mantiq ut -tayr” da ishq haqida shunday yozadi: “Ishq savdosida ustod yo’q, ishq bor joyda otash – olov yaqin va aql uzoqdir. Ishq kelsa aql qochadi, ishq olamida mard bechora aftoda bo’ladi, inson ishqda ozoda bo’ladi. Bu dunyoning o’tkinchi tashvishlaridan qutiladi”⁴. “Mantiq ut – tayr” va “Lison ut –tayr” da ham qushlarning Simurg’ni izlab yetti vodiya (Talab, Ishq, Ma’rifat, Istig’no, Tavhid, Hajrat, Faqr-u fano) dan o’tishlari va Simurg’ni topolmay, izlashga chiqqan Simurg’ning o’zi ekanliklarini bilishlaridan chiqadigan xulosa bitta: Olam –borliq Alloh zuhuridan iboratdir. Qushlar Simurg’ni izlab, ya’ni Allohga yetishish uchun yo’lga chiqadilar. Allohni izlashga umr sarflaydigan darveshlar yetti riyozat bosqichidan o’tadilar va ruhga aylangach Alloh bilan qovushadilar. Go’yo Alloh – quyoshdir, olamdagi barcha narsa va odamlar –uning nur zarralaridir. Tug’ilish –zarraning quyoshdan uzilib nurga aylanib ketishi, o’lim esa – zarraning asliga qaytib quyosh bag’riga yetishidir. Go’yo Alloh o’z qudratini namoyon etish uchun o’z husnini go’zal qiz va yigitlarda namoyish etgan. Shuning uchun Laylini sevgan Majnun Laylida Alloh yuzini ko’rgan. Shayx San’on Tarso sanamiga ko’ngil berib Ka’badan voz kechib, Qur’onni o’tda yoqib, ya’ni islomga qarshi xatti-harakatlarni uchiga chiqarganida u Alloh husni fidoiysi edi: Tarso sanamiga Alloh husniga mahliyo bo’lgandek boqar va hamma narsadan uning uchun voz kechgan edi. So’fiy sevgilisiga ko’ngil qo’yganida mahbubi yuzida Alloh jamolini ko’radi, uning ishqida yonarkan men Alloh ishqida yonyapman deb o’ylaydi, bu yo’lda u jisman va ruhan pok bo’lishga intiladi.

Xulosa o’rnida shuni ta’kidlash joizki, Ollohning tajalliysi har bir unsurda zohir. Yuqoridagi asarlar majoziy asar bo’lib, uning zamirida amalda Allohga bo’lgan ishqqa ishora yashiringan. Zero, qalbida Alloh bo’lgan insongina haqiqiy komil inson hisoblanadi. insonlarning bu dunyodagi maqsadi ham aslida shunday komillikni kasb etishdir. Hazrat Navoiy ta’biri bilan aytganda:

*Kamol et kasbkim olam uyidin,
Sanga farz o’lmag’ay g’amnok chiqmoq.
Jahondin notamom o’tmak biayni,
Erur hammomdin nopok chiqmoq.*

Adabiyotlar ro’yxati:

1. Farididdin Attor. Mantiqut-tayr (nasriy bayon). Forsiydan Najmiddin Komilov va Mahkam Mahmudov tarjimasini. www.ziyouz.com kutubxonasi. – B.172.
2. Lisonut-tayr. Alisher Navoiy. www.ziyouz.com kutubxonasi. – B.110.

³ Lisonut-tayr. Alisher Navoiy. www.ziyouz.com kutubxonasi. – B.77.

⁴ Farididdin Attor. Mantiqut-tayr (nasriy bayon). Forsiydan Najmiddin Komilov va Mahkam Mahmudov tarjimasini. www.ziyouz.com kutubxonasi. – B.126.

3. Olimov S. "Lison ut tayr" da ishq talqinlari // INFOLIB, №1, 2020.
4. Qur'oni karim. (Alouddin Mansur tarjimasi). www.ziyouz.com kutubxonasi. – B.628.
5. Salohiy. Gul va Bulbul tasviri. (Tabdil va lug'atlar muallifi: Surayyo Shodiyeva) – T oshkent: Firdavs-shoh, 2023. – B.103.
6. Валихўжаев Б. Ўзбек эпик поэзияси тарихидан. – Тошкент: Фан, 1974. – 152 б.